

INKLYUZIV MUHIT SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA TA'LIM MUASSASASI, MAHALLA, OILA HAMKORLIGI

Danabekov Azimbek Sametovich

NavDPI Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214577>

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini keng joriy qilishga qaratilgan choratadbirlar, xalqaro va milliy ish tajribalarni o'rganish bo'yicha davlat va nodavlat hamkorlik loyihalari amalga oshirilib kelinmoqda. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalar o'zi istiqomat qilayotgan hududlaridagi umumta'lim maktablarida yoshlariga muvofiq sinflarda asosiy o'quv dasturi bilan birgalikda, maxsus dasturlar asosida maxsus ta'lim olishlarini, sinfdagi tadbirlarda tengdoshlari bilan ishtirok etishlarini bildiradi.

Inklyuziv ta'lim (inglizcha inclusion — inclusion, jumladan, ta'lim, qo'shma ta'lim) — jismoniy, intellektual, ijtimoiy, hissiy, lingvistik va boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, har bir shaxsga umumiy ta'lim muassasalarida o'qishga ruxsat beriladigan ta'lim shakli. . Shu bilan birga, nogironlar va nogironlar uchun maxsus sharoitlar yaratilmoqda : o'quv xonalarini qayta qurish, o'qitishning yangi usullari, moslashtirilgan o'quv dasturi, o'zgartirilgan baholash usullari va boshqalar. Inklyuzivlikni nogironlar, nogironlar yoki maxsus ta'limga muhtojlar oddiy ta'lim muassasalarida o'qiydigan va o'zgarishsiz qoladigan ta'lim tizimiga moslashadigan integratsiyadan farqlash kerak.

Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil maktab va bir xil sinfxonada – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi kerak. O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'i nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalarga mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan 86 ta maktabda 22 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6 mingdan ortiq o'quvchi, uy sharoitida esa 13 mingdan ortiq o'quvchi ta'lim oladi. Hozirda O'zbekistonda 3 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o'quvchilar inklyuziv ta'lim bilan qamrab olingan. 2025-yilgacha 40% imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta'limga jalb etilishi rejalashtirilmoqda.

"Inklyuzivlik" atamasi odatda biror narsaga butunning bir qismi sifatida qo'shilish, ishtirok etish yoki kirish jarayonini anglatadi. Ta'limga kelsak, YuNESKO inklyuziyani "ta'lim, madaniyat va jamiyatlarda ishtirok etish orqali barcha o'quvchilarning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish va ularga javob berish va maktablarga kirishni rad etish va ulardan chetlanishni kamaytirish" jarayoni sifatida tushunadi (Guseva, 2010). Uning asosiy maqsadi alohida ehtiyojli shaxslarni ta'lim olish va o'qitishda erkin, to'siqlarsiz muhit yaratishdir.

Inklyuziv jarayonga nogironlar, kognitiv va ruhiy xususiyatlari bo'lgan shaxslar, etnik ozchilik vakillari, jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslar, jamiyatning chekka qatlamlari, OIV bilan kasallanganlar, mehnat migrantlari, chet ellik talabalar, og'ir hayot sharoitida bo'lganlar, iqtidorli shaxslar, turli xil intellektual va jismoniy nuqsonlar va boshqalar. Maxsus ta'limga muhtoj bolalarni umumiy ta'lim muhitiga kiritish jarayoni "Inklyuziv ta'lim" deb ataladi.

Hozirgi vaqtda inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun, balki butun ta'lim tizimi uchun ta'limni rivojlantirishning muhim bosqichi bo'lib, yaxlit ta'lim dasturining tabiiy davomi bo'lib, yaratilgan shart-sharoitlarni hisobga oladi. Eksperimentning asosiy maqsadi

umumta'lim maktabida inklyuziv ta'limni joriy etishning boshlang'ich darajasini diagnostika qilish, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatishdan iborat.

O'qituvchining nogiron bolalarning ota-onalari bilan individual yondashish kerakligi:

1. Imkoniyati cheklangan bolaning oilaviy mikro muhitini o'rganish uchun ota-onalar bilan diagnostika va tahliliy ishlarni olib borish kerak.

2. Ota-onalar bilan individual differensial ishlash shakllaridan biri bu maslahat va suhbatlardir.

3. Bola, o'qituvchi va ota-onaning birgalikdagi mashg'ulotlarini o'tkazish, uning maqsadi ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilishdir. Mashg'ulotlar davomida ota-onalar bilimlarni o'zlashtirishga qo'yiladigan talablar bilan tanishadilar, farzandining yutuq va kamchiliklarini ko'radilar, bundan chiqish yo'llarini birgalikda izlaydilar.

4. Ta'lim va tarbiyaning ayrim bosqichlarini batafsil tahlil qilish uchun maktabdagi mashg'ulotlar va bayramlarning foto/video parchalarini ota-onalarga ko'rsatish.

5. Uy videosi, ota-onaning uyda bola bilan ishlash bo'yicha hisoboti sifatida tanishtirish.

Hech shubha yo'qki, inklyuziv ta'lim muhitini o'qituvchi nafaqat o'qituvchi, balki butun jamoa - maktab jamoasi, balki hamkorlikda ishtirok etadigan bolaning ota-onasi ham muhim rol o'ynaydi. Inklyuziv texnologiyalar maxsus tuzatish va tarbiyaviy yondashuvlar, usullar va dasturlarga, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun moslashtirilgan an'anaviy ish usullariga asoslangan. Inklyuziv texnologiyalarni tanlash va joriy etishning eng muhim mezonlari ularning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda ham, odatda rivojlanayotgan bolalar bilan ishlashda ham qo'llanilishi va foydaliligidir.

Shunday qilib, nogiron bolalarni tarbiyalayotgan oilalar maqsadli professional yordamga muhtoj.

1. Inklyuziv ta'lim sharoitida ota-onalar o'rtasida bolaning rivojlanishi va u bilan muloqot qilishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish ustida ishlash kerak;

2. ota-onalarning huquqiy, pedagogik malakasini oshirish;

3. bolalar salomatligini mustahkamlash bo'yicha maktab va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etish; nogiron bolani tarbiyalayotgan oila va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirishga ko'maklashish.

Faqatgina maktab va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik nogiron bolaning psixofizik va ijtimoiy mavqei tizilishga, ularning moddiy mustaqillikka erishishiga va ijtimoiy moslashuviga yordam beradi.

Qolaversa, mahalladagi bolalar bilan ham hamkorlikda o'rganish metodini yo'lga qo'yish kerak: bolalar o'rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlashni rag'batlantirish. Ularga loyihalar, muammolarni hal qilish va guruh muhokamalarida birgalikda ishlash imkoniyatini yaratish. Hamkorlik ijtimoiy ko'nikmalar, muloqot, tanqidiy fikrlash va hamkorlikni rivojlantiradi.

Ota-onalar va jamoatchilik ishtirokida bo'lishi ham muhim hisoblanadi va o'quv jarayoniga ota-onalar va kengroq jamoatchilikni jalb qilish. Ota-onalar bilan bolalar taraqqiyoti haqida ma'lumot almashish, ularni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish va ularning fikrini olish uchun muntazam aloqa kanallarini yo'lga qo'yish. Sinfdan tashqarida boyitish imkoniyatlarini taqdim etish uchun jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish katta tassarotlar uyg'otadi.

O'qituvchilar va o'qituvchilarga inklyuziv pedagogika, bolaga yo'naltirilgan yondashuvlar va samarali o'qitish strategiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish. O'qituvchilarni inklyuziv ta'lim muhitini yaratish va sifatli ta'lim amaliyotlarini amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar bolalarning shaxsiy ehtiyojlarini qondiradigan sifatli ta'lim tajribasida faol ishtirok etishlarini ta'minlashlari, ularning har tomonlama rivojlanishiga yordam berishlari va ularni umrbod ta'lim va muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan jihozlashlari mumkin.

O'qituvchilarni ta'limga inklyuziyani tushunish va qo'llab-quvvatlashga jalb qilish juda muhimdir. O'qituvchilar o'quv hamjamiyatining eng katta qismidir va ular har bir tashabbusning bir qismi bo'lishi muhim. O'qituvchilarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish orqali ular xilma-xillik, tegishlilik va teng imkoniyatlarning ahamiyatini tushunadilar. O'qituvchilarga inklyuziya jarayonida ishtirok etish huquqini berish egalik va mas'uliyat hissini tarbiyalaydi. Ular individual farqlardan qat'i nazar, umuminsoniy hurmat va ishtirok etishning qadrini tushunadilar. Inklyuzivlik O'qituvchilar uchun yanada mazmunli bo'ladi, chunki ular yangi do'stlikni rivojlantirish, shaxsiy maqsadlarga erishish va kelajakdagi imkoniyatlardan foydalanishda uning rolini tushunishadi.

Inklyuziv muhitni yaratishda o'quvchilarning faol ishtirokchisi bo'lish imkoniyatini beradigan inklyuziya bo'yicha o'qituvchilarning nuqtai nazarini yo'naltirish, shakllantirish va tushunish juda muhim. O'qituvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'qituvchilar ularga xilma-xillikni qadrlash va inklyuziyani himoya qilish uchun vositalar va bilimlar bilan ta'minlaydilar. Ularning nuqtai nazarini shakllantirish hamdardlik, hurmat va tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi, shu bilan birga ularning nuqtai nazarini tushunish o'qituvchilarga qo'llab-quvvatlash va aralashuvni samarali tarzda moslashtirishga imkon beradi va inklyuziya sa'y-harakatlari o'quvchilarning tajribasi va ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.linkedin.com/pulse/impact-inclusive-education-community-kwizera-uwimana-josue>
2. ADDRESS OF CORRESPONDENCE: Akhmetova Elmira, M.Auezov South Kazakhstan University, Pedagogy and
3. psychology, Tauke Khan Avenue 5, 160012, Shymkent, Kazakhstan
4. Akhmetova, D.Z. (2013). Pedagogy and psychology of inclusive education: a textbook.
5. Nigmatov Z.G., Chelnokova T.A., etc. / - Kazan: Cognition. - 204 p.